

Fingimientos y atenuación en el uso de *creo*^{*}

*Pretendings and attenuation in uses of *creo**

M. AMPARO SOLER BONAFONT

Facultad de Filología, Traducció i Comunicació
Departamento de Filología Española
VAL.ES.CO. Universitat de València
Avda. Blasco Ibáñez, 32, piso 3.º, despacho 13. Valencia, 46101
M.Amparo.Soler@uv.es
Orcid ID 0000-0002-8366-531X

RECIBIDO: 1 DE FEBRERO DE 2017
ACEPTADO: 1 DE NOVIEMBRE DE 2017

Resumen: El presente trabajo analiza el desarrollo de la atenuación en distintos usos de *creo* en la conversación coloquial. Este verbo de actitud proposicional, considerado el más polisémico y polifuncional de su categoría, ha sido tradicionalmente considerado un recurso atenuante, pues en ocasiones manifiesta un distanciamiento del hablante respecto a lo dicho. Sin embargo, el hecho de ser un verbo subjetivador en primera persona podría contradecir, en principio, que su función sea primordialmente la atenuadora. Este artículo se propone observar cómo se despliegan sus significados y sus funciones para determinar qué provoca la atenuación. Para ello, se ha analizado el comportamiento de 215 ejemplos de *creo* en dos corpus conversacionales: VAL.ES.CO. 2002 y VAL.ES.CO. 2.0. Los resultados de la investigación apuntan que la atenuación de *creo* nace como consecuencia de un juego de fingimientos que el hablante pone en marcha en sus usos discursivos.

Palabras clave: Subjetividad. Modalidad epistémica. Opinión. Atenuación. *Creo*.

Abstract: The article analyses the development of attenuation functions in different uses of *creo* in colloquial conversations. This propositional attitude verb, the most polysemic and polyfunctional one in its category, has been traditionally considered an attenuating device because it can be used by speakers to convey distancing from their message. However, the fact that it is a subjectifier in its first person form could be understood as a contradiction with its function being primarily attenuating. This paper explores the semantic and pragmatic values of the different uses of *creo* in order to determine what triggers attenuation. 215 examples from two conversational corpora, VAL.ES.CO. 2002 and VAL.ES.CO. 2.0, have been analysed. The results suggest that the attenuating function of *creo* is a consequence of pretending strategies used by the speaker.

Keywords: Subjectivity. Epistemic Modality. Opinion. Attenuation. *Creo*.

* Este artículo se enmarca en los proyectos de I+D *La atenuación pragmática en el español hablado: su variación diafásica y diatópica* (clave FFI2013-40905-P) y *La atenuación pragmática en su variación genérica: géneros discursivos escritos y orales en el español de España y América* (clave FFI2016-75249-P), del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Gobierno de España), y ha sido posible gracias a la *Ayuda para contratos predoctorales para la formación de doctores 2014* (clave BES-2014-070173), de la que la autora es beneficiaria.

- Scheffler, Tatjana. "Evidentiality and German Attitude Verbs". *University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics (Proceedings of the 32nd Annual Penn Linguistics Colloquium)* 15.1 (2009): 183-92.
- Schneider, Stefan. *Reduced Parenthetical Clauses as Mitigators*. Ámsterdam/Filadelfia: John Benjamins, 2007.
- Schneider, Stefan. "La atenuación gramatical y léxica". *Oralia* 16 (2013): 335-52.
- Simon-Vandenberg, Anne M. "The Functions of *I Think* in Political Discourse". *International Journal of Applied Linguistics* 10.1 (2010): 41-63.
- Soler Bonafont, M. Amparo. "La función atenuante en los verbos doxásticos del español". *Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana* 14.1/27 (2016): 75-90.
- Steinbach, Markus. "Integrated Parentheticals and Assertional Complements". *Parentheticals*. Eds. Dehé Nicole y Yordanka Kavalova. Ámsterdam: John Benjamins, 2007. 53-88.
- Travis, Catherine E. "Subjetivización de construcciones: los verbos 'cognitivos' en el español conversacional". *VIII Encuentro Internacional de Lingüística en el Noroeste*. Ed. Rosa María Ortiz Ciscomani. Serie Memorias. Vol. 2. Hermosillo: UniSon, 2006. 85-109.
- VAL.ES.CO. 2002: Antonio Briz, y Grupo VAL.ES.CO. *Corpus de conversaciones coloquiales*. Anejo I de la revista *Oralia*. Madrid: Arco-Libros, 2002.
- VAL.ES.CO. 2.0.: Adrián Cabedo, y Salvador Pons. *Corpus VAL.ES.CO. 2.0*. 2013. 1 de junio de 2016. <www.valesco.es>.
- Vázquez Rozas, Victoria. "The Interactional Construction of Stance: A Diachronic Analysis of Spanish (*yo*) *Creo* and (*yo*) *Pienso*". *eHumanista/IVITRA* 8 (2015): 577-99.
- Wichmann, Anne. "Spoken Parentheticals". *A Wealth of English (Studies in honour of Göran Kjellmer)*. Ed. Karin Aijmer. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 2001. 177-93.